

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ТИХИЙ ДОН» А. М. ШОЛОХОВА)

Тагаева Зарина Мамадалиевна

Российско -таджикский (славянский) университет

zarinatagaeva6560@gmail.com

Аннотация

В статье исследуется антропоцентрический потенциал определённо-личных предложений в современном русском языке на материале романа М. А. Шолохова «Тихий Дон». Определённо-личные конструкции рассматриваются как синтаксический механизм репрезентации субъекта речи и действия, при котором отсутствие формально выраженного подлежащего не устраняет фигуру действующего лица, а, напротив, переводит её в зону контекстуальной очевидности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью системного описания функционально-семантических типов данных конструкций в художественном дискурсе и выявления их роли в моделировании волевых, эмоциональных и социально значимых состояний персонажа. Материалом послужили фрагменты романа «Тихий Дон» (с. 104–114), отобранные методом сплошной выборки. Методологическую основу составили функционально-семантический, прагмалингвистический и контекстуально-ситуативный анализы, а также элементы качественно-количественного описания, представленные в виде таблиц и графиков.

Ключевые слова: *определённо-личные предложения; односоставные предложения; антропоцентризм; функционально-семантический анализ; художественный дискурс; прагматика; субъект речи.*

Abstract

This article investigates the anthropocentric potential of definite-personal one-member sentences in contemporary Russian, drawing on selected episodes from M. A. Sholokhov's novel *And Quiet Flows the Don*. Definite-personal constructions are approached as a syntactic mechanism of subject representation in which the absence of an explicit grammatical subject does not suppress agency but renders the acting or speaking participant contextually salient. In literary discourse, such constructions function as a means of foregrounding volition, decision-making, and interpersonal

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

pressure, thereby contributing to the modelling of character consciousness and social interaction. The empirical material consists of fragments from the novel (pp. 104–114), extracted through continuous sampling. The methodological framework integrates functional-semantic analysis, pragmatic interpretation of speech acts, contextual-situational reading, and elements of qualitative-quantitative assessment. The analysis reveals four dominant functional-semantic types of definite-personal sentences: volitional self-assertion, intention and decision formulation, directive pressure with addressee readiness checks, and invitations to joint action.

Keywords: *definite-personal sentences; one-member sentences; anthropocentrism; functional-semantic analysis; literary discourse; pragmatics; subject representation.*

Введение В современном языкознании определённо-личные предложения рассматриваются не только как структурный тип односоставных конструкций, но и как важное средство репрезентации субъекта в дискурсе. Отсутствие формально выраженного подлежащего в этих предложениях не устраняет фигуру действующего лица, а, напротив, переводит её в зону контекстуальной очевидности, где субъект проявляется через волю, решение, побуждение или оценку ситуации. Именно эта особенность позволяет говорить об их выраженном антропоцентрическом потенциале.

В художественной прозе, ориентированной на изображение человека в действии и выборе, определённо-личные предложения приобретают особую функциональную нагрузку. Они не столько информируют, сколько драматургически организуют сцену, фиксируя момент внутреннего напряжения, социального давления или совместного действия. В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» такие конструкции системно используются в ключевых диалогах и микросценах, связанных с трудом, наймом, семейными и социальными конфликтами. Показателен, например, лаконичный акт самоконтроля: «И не охну. Хучь зараз.» [2, с.104]. Здесь синтаксис становится формой волевого усилия: персонаж не описывает своё состояние, а утверждает его через действие. Подобные конструкции задают особую оптику анализа, в которой грамматика напрямую соотносится с человеческим выбором.

Цель настоящего исследования заключается в выявлении и системном описании функционально-семантических типов определённо-личных

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

предложений в художественном дискурсе и раскрытии их антропоцентрического потенциала на материале романа «Тихий Дон».

Материалы и методология Материалом исследования послужили фрагменты романа М. А. Шолохова «Тихий Дон», включающие диалогическую и повествовательную речь персонажей. Выбор данного корпуса обусловлен высокой концентрацией социально значимых речевых актов, связанных с трудовой практикой, подчинением, просьбой и совместным действием. Отбор языкового материала осуществлялся методом сплошной выборки с последующей контекстной разметкой. Единицей анализа являлось простое предложение, функционирующее в составе диалогического хода или повествовательного микроконтекста. К определённо-личным относились конструкции с личной формой сказуемого (преимущественно 1-го и 2-го лица) при нулевой позиции подлежащего.

Методологическую основу исследования составили:

- функционально-семантический анализ, направленный на выявление доминирующего значения конструкции;
- прагмалингвистический анализ, позволяющий соотнести синтаксическую форму с типом речевого действия (директива, просьба, самопрезентация);
- контекстуально-ситуативный анализ, учитывающий социальные роли коммуникантов;
- элементы качественно-количественного анализа, отражённые в таблицах и графиках;
- сопоставительный метод с привлечением художественной прозы XIX века.

Такое сочетание методов обеспечивает переход от формального описания к интерпретации синтаксиса как формы человеческого действия.

Результаты Проведённый анализ показал, что в исследуемом фрагменте романа «Тихий Дон» определённо-личные предложения образуют устойчивую систему функционально-семантических типов, каждый из которых соотнесён с определённой антропоцентрической установкой.

Во-первых, выделяется тип волевого самоутверждения, в котором грамматическая форма 1-го лица служит выражением внутреннего самоконтроля: «И не охну. Хучь зараз.» [2, с.104]. Здесь субъект проявляется как носитель стойкости, а высказывание функционирует как акт самообязывания. Во-вторых, широко представлен тип намерения и решения, фиксирующий момент личного выбора: «К Аникушке пойду, посижу трошки.» [2, с.107]

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

Определённо-личная форма позволяет представить действие как уже принятое решение, не требующее дополнительного объяснения. В-третьих, количественно доминирует тип директивности и проверки адресата, реализуемый через вопросы и краткие реплики: «Тебе чего?» [2, с.106], «За лошадьми можешь ухаживать?» [2, с.106], «Почему нанимаешься?» [2, с.107]. Эти конструкции выполняют функцию социального контроля и распределения ролей. Наконец, выделяется тип побуждения к совместному действию, оформленный формой 1-го лица множественного числа: «Ну всё, пойдём!» [2, с.109]. Здесь антропоцентризм проявляется в создании инклюзивной модели «мы», смягчающей директивность.

Количественные данные, представленные в таблицах и графиках, подтверждают преобладание директивно-адресных конструкций, что отражает социальную природу анализируемых сцен.

Схема 1. Педагогическая технология «Антропоцентрический паспорт реплики»

Схема 1. Параметрическая модель интерпретации.

Тип	Грамм. показатель	Пример (в «ёлочках»)	Ключевой эффект
Волевое самоутверждение	1-е лицо	«И не охну. Хучь бь	самоконтроль/стойкост

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

Намерение/решение	1-е лицо	зараз.» [2, с.104] «К Аникушке пойду, посижу трошки.» [2, с.107]; «Пойду. Надо уткам зерна всыпать.» [2, с.114]	планирование/ответственность
Адресное давление (вопрос/проверка)	2-е лицо	«Тебе чего?» [2, с.106]; «Почему нанимаешься я?» [2, с.107]	контроль адресата/статусность
Просьба/самопрезентация	смешанная	«Хотел просить, не наймете ли в работники?» » [2, с.106]	обоснование потребности
Совместное действие	1-е лицо мн.ч.	«Ну всё, пойдём!» [2, с.109]	конструирование «МЫ»

Таблица 2. Распределение типов в микрокорпусе

Обсуждение Сопоставление полученных результатов с прозой XIX века позволяет уточнить характер антропоцентризма определённо-личных предложений у Шолохова. В произведениях Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. К. Толстого подобные конструкции преимущественно

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

обслуживают либо этикетно-иерархическое общение, либо морально-оценочную речь. У Шолохова же определённо-личные предложения тесно связаны с практиками повседневного труда и социального взаимодействия. Они не столько оценивают, сколько заставляют действовать или оправдываться действием. Ответ «Могу.» [2, с.106] в контексте найма является не просто репликой, а формой самопрезентации личности через способность. Таким образом, синтаксис в «Тихом Доне» выполняет функцию социального механизма, а не только художественного приёма.

Заключение Определённо-личные предложения в романе «Тихий Дон» демонстрируют высокий антропоцентрический потенциал, поскольку грамматически концентрируют в тексте человека как субъекта воли, решения и ответственности. Их функционально-семантическая типология отражает социальную структуру изображаемого мира и специфику человеческого взаимодействия в условиях труда и конфликта. Представленные таблицы и графики не только иллюстрируют распределение типов, но и подтверждают связь синтаксической формы с прагматикой художественной сцены. Полученные результаты позволяют рассматривать определённо-личные предложения как ключевой инструмент антропологической интерпретации художественного текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русская грамматика : в 2 т. Т. 2. Синтаксис / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1980. – 710с.
2. Шолохов М. А. Тихий Дон : роман : в 4 т. – М. : Художественная литература, 1980. – Т. 1. –
3. Золотова Г. А. Коммуникативная грамматика русского языка. – М. : Наука, 1988. – 560 с.
4. Danilova E. Stylistic Potential of One-Member Sentences of Modern Russian Language // *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. — 2021. — Vol. 107. — P. 314–321. — DOI: 10.15405/epsbs.2021.05.43.
5. Dickey S. M. Time out of tense: Russian aspect in the imperative // *Journal of Linguistics*. – 2020.
6. Zhamaletdinova E. Variation in speech acts of request in contemporary Russian // *Russian Linguistics*. – 2022. – DOI: 10.1007/s11185-022-09265-6.
7. Seres D. Russian definitional generic sentences // *Glossa: a Journal of General Linguistics*. – 2019.